

6 Meter – Das magische Band

Seminar USKA Academy

25. Mai 2019

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE
LUZERN**

Technik & Architektur
Institut für Elektrotechnik

Ausbreitungsbedingungen auf 6 Meter

Marcel Joss, HB9TWM

Ausbreitungsarten

- Im Kurzwellenbereich (3-30MHz) und auch für das 6m Band (50MHz) breiten sich ausgesendete Radiosignale zu einem entfernten Empfänger im Wesentlichen auf drei Arten aus:
 - **Bodenwelle**: Sie breitet sich entlang der «Materialgrenze Luft-Boden» aus.
 - **Direktverbindung** (*Line-of-Sight* oder *free space propagation*) im nicht-ionisierten Bereich der Atmosphäre.
 - **Raumwelle**, reflektiert im ionisierten Bereich der Atmosphäre. Für das 6m Band müssen spezielle Bedingungen erfüllt sein.

Wellencharakteristik

- Die verschiedenen Aspekte des Elektromagnetismus ergeben sich...
 - ...aus dem Sachverhalt, wie sich **Wellen** bei verschiedenen Frequenz verhalten.
 - ...der **Reaktion von Materialien** auf Wellen mit unterschiedlichen Frequenzen.
- Die Quantenphysik sagt aus, dass...
 - ...elektromagnetische Wellen aus **Energiepakete** bestehen (**Photonen**).
 - ...die Photonen bei höheren Frequenzen mehr Energie besitzen.
- Photonen im Infrarotbereich, im sichtbaren Licht und bei höheren Frequenzen, **haben genügend Energie**, um Moleküle und Elektronenbahnen um Atomkerne im Material zu beeinflussen.
- Photonen im Funkfrequenzbereich **haben zu wenig Energie** um gebundene Elektronen in Materialien zu beeinflussen.

Das elektromagnetische Spektrum

Für jede **Frequenz f** einer EM-Welle kann eine **Wellenlänge λ** , eine **Zeitperiode T** und eine **Energiemenge E** zugeordnet werden.

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

λ : Wellenlänge; Distanz zwischen zwei Maxima der Welle
 f : Anzahl Oszillationen pro Sekunde
 v : Phasengeschwindigkeit

$$T = \frac{1}{f}$$

T : Periodendauer; Zeit zwischen zwei Maxima der Welle

$$E = h \cdot f$$

E : Photonenenergie; mit der Frequenz übertragbare minimale Energie
 h : Plank'sche Konstante $4.136 \cdot 10^{-15} \text{ eVs}$

Das elektrische Kraftfeld

- Elektrische Felder E werden durch elektrische Ladungen Q erzeugt.
- Die elektrische Ladung kann positiv oder negativ sein.
- Per Definition baut sich das elektrische Feld von der positiven zur negativen Ladung auf.
- Das elektrische Feld nimmt mit dem Quadrat der Distanz d zur elektrischen Ladung ab.
- Ein elektrisches Feld erzeugt eine Kraftwirkung F auf eine elektrische Ladung.

$$\vec{F}_e = Q\vec{E}$$

Das magnetische Feld

- Es gibt **keine** magnetische Ladungen.
- Magnetische Felder sind eine Folge von bewegten, elektrischen Ladungen.
- Ein **Magnetfeld B** erzeugt eine **Kraftwirkung F** auf eine bewegte elektrische **Ladung Q**.

$$\vec{F}_m = Q(\vec{v} \times \vec{B})$$

Rechte-Hand Regel

Das elektromagnetische Feld

- Gemäss Einstein's Relativitätstheorie kann kein Teilchen, keine Energie oder keine Information schneller sein als die Geschwindigkeit von Licht im Vakuum.
- Diese Geschwindigkeitslimite gilt auch für elektromagnetische Wellen.
- Eine **momentane Beschleunigung** der Ladung bewirkt ein Verschieben des "Feldknotens" im Innern. Die äusseren Bereiche des Feldes merken noch nichts davon (endliche Geschwindigkeit).
- Der verschiebende "Feldknoten" besitzt Energie. Ein Teil davon wird angewendet, um das Feld nachzuführen. Dies entspricht der **elektromagnetischen Strahlung**.

Bewegte Ladung mit konstanter Geschwindigkeit

Momentan beschleunigte Ladung

Feld einer oszillierenden Ladung

- Eine **sinusförmig oszillierende** Ladung wird fortwährend beschleunigt und abgebremst.
- Die Feldänderungen werden in **kugelförmigen Wellen** nach aussen getragen.
- Im **Fernfeld** erscheint jede Antenne als Punktstrahler.
- Im Fernfeld wird die Kugelform der Welle vernachlässigt und man nimmt für die Ausbreitung eine **ebene Wellenfront** an.
- **Fernfeldkriterium**: Grösser Wert von

$$R > 1.6 \lambda$$

oder

$$R > 2(D_1 + D_2)^2 / \lambda \quad \text{mit } D_i: \text{ grösstes Antennenmass}$$

Verfügbare Leistung am Empfangsort

- Verfügbare Leistung am Empfangsort ist proportional zur **Strahlungsleistungsdichte S (W/m²)**.
- Die Leistung P (W) am Empfänger:

$$P_{Rx} = S_R(\theta, \varphi) A_e g_p g_z$$

Effektive Apertur A_e (m²) der Antenne

$$A_e = \frac{\lambda^2 D(\theta, \varphi)}{4 \pi} \eta_a$$

λ : Wellenlänge
 D : Richtwirkung der Antenne
 η_a : Wirkungsgrad der Antenne

Strahlungsleistungsdichte

$$S_R(\theta, \varphi) = \frac{E^2(\theta, \varphi)}{2 Z_w}$$

E : Spitzenwert El. Feldstärke
 Z_w : Wellenwid. im Freiraum (377 Ω)

Fehlanpassung Polarisation

$$g_p = |\vec{e}_E \cdot \vec{e}_{pa}|^2 \leq 1$$

\vec{e}_E : Polarisationsrichtung Feld
 \vec{e}_{p-a} : Polarisationsrichtung Antenne

Fehlanpassung Impedanz

$$g_z = 1 - \left| \frac{Z_{Rx} - Z_a}{Z_{Rx} + Z_a} \right|^2 \leq 1$$

Z_a : Antennenimpedanz
 Z_{Rx} : Empfängerimpedanz

Radio Noise (1/2)

- Die Qualität einer Übertragung hängt wesentlich vom Signal/Rausch-Leistungsverhältnis (*S/N Ratio*) am Empfängereingang ab.
- Bei Annahme einer verlustlosen Antenne und verlustlosen Kabeln ergibt sich bei einem angepassten Empfänger folgende Rauschleistung am Eingang [1]:

$$p_n = f_a k T_0 B$$

- ...und in dB Form bei $T_0 = 293 \text{ K}$ (20°C Raumtemperatur):

$$P_n = F_a + 10 \log_{10}(B) - 174 \text{ dBm}$$

f_a : externer Rauschfaktor

k : Boltzmann Konstante $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

T_0 : Referenztemperatur 293 K

B : Empfängerbandbreite (z.B. ZF-Filterbandbreite)

Radio Noise (2/2)

- Das externe Rauschen setzt sich aus unerwünschten Signalen und statischen Entladungen zusammen.
- Beispiel: B=400Hz, 6m Band, QTH von HB9BIN

$$P_n = 38.5dB + 26dB - 174dBm$$

$$= -109.5 dBm$$

→ Entspricht etwa S3

- A: atmosphärisches Rauschen, Wert übersteigt 0.5% der Zeit
- B: atmosphärisches Rauschen, Wert übersteigt 99.5% der Zeit
- C: man-made Noise, ruhiger Empfangsort
- D: Galaktisches Rauschen
- E: man-made Noise, städtisches Umfeld

Direkte Übertragung

- Bei einer direkten Übertragung sind der Sender und der Empfänger in **Sichtkontakt** (*Line-of-Sight LoS*).
- Sie findet im **nichtionisierten Teil der Atmosphäre** statt und die Umgebung beeinflusst die Signalausbreitung nicht oder nur unwesentlich.
- Bei Annahme einer punktförmigen Quelle (isotroper Strahler, Fernfeld) erhält man für die **Strahlungsleistungsdichte am Empfangsort**...

$$S_R = \frac{P_T}{A_{Kugel}} = \frac{P_T}{4\pi R^2}$$

S_R : Strahlungsleistungsdichte (W/m²)
 P_T : Effektiv abgestrahlte Leistung (W)
 R : Distanz (Kugelradius) in (m)

- Wieviel von der verfügbaren Strahlungsleistungsdichte als Leistung am Empfänger genutzt werden kann, ist auf Folie 9 beschrieben.
- Für Frequenzen unterhalb 1GHz können zusätzliche Verluste infolge der Dämpfung in der nichtionisierten Atmosphäre oder infolge Nebel und Regen vernachlässigt werden [2], [3].

Reflexion an einer Ebene

- Erreicht eine ebene Welle die Grenze zwischen Luft und Boden, so wird ein Teil der Welle reflektiert.

- Der Reflexionskoeffizient Γ ist für ein vertikal und ein horizontal polarisiertes Feld unterschiedlich (Anhang).

Brechungsindex der Atmosphäre

- Eine ebene EM-Welle wird bei der Ausbreitung in der Atmosphäre gebrochen.
- Dieses Phänomen gilt für alle Frequenzen unterhalb 100GHz [5].
- Der **atmosphärischen Radio-Brechungsindex** hängt...
 - ...vom Atmosphärendruck,
 - ...vom Wasserdampfdruck,
 - ...und von der absoluten Temperatur ab.
- Bei einigen Situationen kann es vorkommen, dass die Änderung des Radio-Brechungsindex eine grössere Krümmung der Ausbreitung bewirkt als diejenige der Erdoberfläche.
- Das Signal wird auf die Erdoberfläche zurück geführt und anschliessend wieder reflektiert usw.

Ducts

- Solch starke Änderungen des Brechungsindex pro Höhenänderung ($\Delta n/\Delta h$) kommen nicht in der gesamten Höhe der Atmosphäre vor.
- Sie sind zwischen zwei Höhen h_1 und h_2 oder zwischen einer Höhe h_1 und der Erdoberfläche zu finden und werden als «Duct» (Kanal) bezeichnet [5].
- Innerhalb eines «Duct» wird das Signal zurück auf die Erde geführt.
- Oberflächenbasierte Ducts haben im Mittel (Median) eine Dicke von 85m.
- Sie können langsame, grosse Signalschwunde verursachen, aber auch starke Signale bewirken, und so die Reichweite von direkten Verbindungen über den Horizont hinaus verlängern.

a) Angehobener Duct

b) Oberflächenbasierter Duct

c) Verdunstungs-Duct

Bodenreflexion

- Erweiterung des Modells der direkten Übertragung mit **zusätzlichem Strahlengang**.
- Bei Annahme von isotropen Antennen, erhält man für die Strahlungsleistungsdichte $S...$

$$S_R \approx \frac{P_T}{4\pi R^2} \left| 1 + \Gamma e^{-j\frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda d}} \right|^2$$

- Je nach Polarisation des Feldes muss der richtige Reflexionskoeffizient Γ gewählt werden (Folie 13 und Anhang).

Einfluss der Antennenhöhe (1/2)

- Die Bodenreflexion ist ein Beispiel für eine «**Mehrwegausbreitung**».
- Die Feldstärke am Empfangsort ist proportional zur Summe zweier Zahlen, 1 und $\Gamma e^{-j2\pi(d_2-d_1)/\lambda}$, die abhängig von der Phasendifferenz sich konstruktiv oder destruktiv überlagern (Folie 16).
- Die Phasendifferenz findet man mit Hilfe der Skizze zu...

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} h \frac{1 - \sin(90^\circ - 2\alpha)}{\sin(\alpha)}$$

- ...und die Strahlungsleistungsdichte proportional zu :

$$S_R \sim |1 + \Gamma e^{-j\Delta\varphi}|^2$$

Einfluss der Antennenhöhe (2/2)

- Bei grossem Einfallswinkel θ_e , entspricht einem kleinen Winkel α über Horizont, wird der Reflexionskoeffizient $\Gamma \approx -1$ (siehe Anhang und Folie 13).

Relative Leistung gegenüber Freiraumausbreitung
($\Gamma = -1$, $f = 50$ MHz)

Relative Leistung gegenüber Freiraumausbreitung
($\Gamma = -1$, $f = 50$ MHz)

Fragen?

...andernfalls....

Groundwave Propagation

- Bei geringen Antennenhöhen in Bezug zur Wellenlänge, löschen sich die direkte Welle und die am Boden reflektierte Welle nahezu aus, da der Reflexionskoeffizient Γ ca. -1 wird.
- Die **Bodenwelle** ist die einzige Möglichkeit für eine Kommunikation. Da der Boden ein relativ schlechter Leiter ist, sind die Verluste entsprechend gross.
- Im Bild ist die zu erwartende elektrische Feldstärke für eine Tx-Leistung von 1kW dargestellt. (Boden: $\epsilon_r = 30, \sigma = 0.01 S/m$) [6].
- Die Kennlinienschar wurde mit der 50 MHz Linie ergänzt.

Charakteristik der Ionosphäre (1/3)

- Ab einer Höhe von ca. 50km sind aufgrund der Sonneneinstrahlung die meisten Moleküle der Atmosphäre ionisiert. Dieser Bereich wird als **Ionosphäre** bezeichnet.
- Der Geburts- und Sterbeprozess ist von der Höhe abhängig.
 - In den höheren Bereichen ist die Strahlung intensiv, aber die Menge an Molekülen geringer.
 - In den unteren Bereichen ist infolge der Schwerkraft die Menge an Molekülen grösser, aber die vorhandene, energiereiche Strahlung schon mehrheitlich absorbiert.
 - Das Maximum an Ionisierung trifft man in einem mittleren Bereich um 200-300km an.

Charakteristik der Ionosphäre (2/3)

- Die Ionosphäre ist alles andere als statisch. Sie zeigt Veränderungen aufgrund...
 - ...des geographischen Ortes, Tag im Jahr, Tageszeit (gut voraussagbar).
 - ...von atmosphärische Bewegungen, Variation im solaren Flux (weniger gut voraussagbar).
 - ...von Strömungen und Gezeiten (konsistente Muster aber mit Variation).
- Der **solare Flux** verursacht die Ionisierung der Ionosphäre. Obwohl die Strahlung im sichtbaren Frequenzbereich nicht gross ändert, zeigt die **ultraviolette Strahlung** und die **Röntgen Strahlung** beachtliche Schwankungen.

Charakteristik der Ionosphäre (3/3)

- Perioden mit hoher solarer Aktivität korrelieren gut mit der Anzahl **Sonnenflecken** (dunkle Regionen) auf der Oberfläche der Sonne. Die mittlere Anzahl der Sonnenflecken zeigt eine 11-Jahres Periodizität.
- Sonnenereignisse wie **Flares** oder einer **Eruption von grossen Mengen Plasma** (*coronal mass ejection*) bewirken auch eine Ionisierung.
- Energiereiche Protonenstrahlung von **Flares** werden vom Erdmagnetfeld zu den Polregionen geleitet, was zu einer starken Ionisierung der D Region führt.

Ionosonde

- Da die Ionosphäre nur beschränkt mit theoretischen Modellen beschrieben werden kann, kommen **empirische Modelle** zum Einsatz.
- Die unteren Bereiche (bis zur F Region) der Ionosphäre werden täglich von einem Netz von **Ionosonden** von der Erde aus vermessen. Die oberen Bereiche werden mit Satelliten erfasst und aufgezeichnet.
- Die Ionosonde ist ein **Monostatisches Radarsystem**, welches Pulse mit unterschiedlichen Frequenzen vertikal aussendet und die Reflexionen aufzeichnet.

Ionogramm

- Im Allgemeinen werden zwei Traces dargestellt: einer für die **ordinäre Welle** (o-) und einer für die **extraordinäre Welle** (x-). Für AFU ist die o-Welle primär relevant.
- Die Frequenz, welche die grösste Verzögerungszeit für eine Region erzeugt, gilt als **kritische Frequenz**: foE, foF2.
- Die Ionogramme der verschiedenen Messstationen sind abrufbar unter: <https://lgdc.uml.edu/common/DIDBFasStationList>
- Eine Animation der Diagramme über die letzten 24 Std. ist abrufbar unter: <http://giro.uml.edu/ionogramMovies/>

Der Sekantensatz

- Annahmen: Ionosphäre sei eben geschichtet, verlustlos und das Erdmagnetfeld hat keinen Einfluss.
- Mit Hilfe des **Sekantensatzes** kann die vertikale Frequenz f_v zur Frequenz der Ausbreitung f_{op} ins Verhältnis gesetzt werden [8].

$$\frac{f_{op}}{f_v} = \sec(\theta_e)$$

- Mithilfe von $\sec^2(\theta_e) = \tan^2(\theta_e) + 1$ findet man einen Term für die **Übertragungskurve**:

$$h' = \frac{D}{2\sqrt{(f_{op}/f_v)^2 - 1}}$$

Auswertung des Ionogramms

- Die Überlagerung der Übertragungskurven für eine Distanz von z.B. $D=1000\text{km}$ mit dem Ionogramm ermöglicht die Ermittlung der maximal nutzbaren Frequenzen für jede Region: $F_2\text{MUF}(D)$, $F_1\text{MUF}(D)$, $E\text{MUF}(D)$.
- Der Verlauf der Kurve gibt Auskunft, ob eine untere Region eine obere Region abschirmt.
- Wahl einer Betriebsfrequenz für einen gewünschten Ausbreitungsmodus: 1E, 1F.

Rom, 23 Mai 2019

Stat YYYY DAY DDD HHMMSS
ROME 2019 May23 143 160000

foF2 N/A
foF1 N/A
foF1p N/A
foE N/A
foEp 2.57
fxI N/A
foEs N/A
fmin 2.65

MUF(D) N/A
M(D) N/A
D N/A

h`F N/A
h`F2 N/A
h`E N/A
h`Es N/A

hmF2 N/A
hmF1 N/A
hmE N/A
yF2 N/A
yF1 N/A
yE N/A
B0 N/A
B1 N/A

C-level 55

Auto:
Artist5
500200

h`Es = 115km
h`E = 105km

D	100	200	400	600	800	1000	1500	3000	[km]
MUF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[MHz]

65231914.tmp / 270fx256h 50 kHz 2.5 km / DPS-4 R0041 142 / 41.9 N 12.5 E

h' (km)

Station Millstone Hill 1996 Apr01 092 1934 SBF FFS S AXN PPS IGA PS 1 015 100 00+ B0

foF2 5.481
foF1 4.05
foF1p 4.02
foE 2.96
foEp 2.91
fxI 6.20
foEs 2.95
fmin 1.65
MUF(D) 18.70
M(D) 3.42
D 3000.0
h`F 185.0
h`F2 277.5
h`E 97.5
h`Es 98.8
hmF2 223.1
hmF1 168.4
hmE 106.3
yF2 60.0
yF1 48.4
yE 16.0
B0 79.3
B1 1.74
C-level N/A

D	100	200	400	600	800	1000	1500	3000	[km]
MUF	6.2	6.2	6.5	7.0	7.7	8.6	11.4	18.7	[MHz]

6092T34H.SBF / 280fx512h 25 kHz 2.5 km / DPS-1 MHJ45 042 / 42.6 N 288.5 E

Ion2Pnq v. 1.1.02

Normale Ausbreitungsmodi

- Die **maximale «Hop»** oder **«Skip» Distanz** wird durch die Ionosphäre und durch die Krümmung der Erdoberfläche begrenzt. Sie liegen bei ca. 1800km ($h'E=100\text{km}$) und bei ca. 3200km ($h'F=300\text{km}$).
- Es gibt mehrere Ausbreitungsmodi für Raumwellen zwischen einem Sender (Tx) und Empfänger (Rx).
- Der Mode, der an einer bestimmten Schicht reflektiert wird und die minimale Anzahl Hops benötigt, wird als **Mode 1. Ordnung** bezeichnet. Der Mode, der einen zusätzlichen Hop benötigt, als Mode 2. Ordnung, usw.
- Beispiel: Für eine Distanz von 5000km hat der Mode 1. Ordnung zwei F-Hops (2F).

Komplexe Ausbreitungsmodi

- Komplexe Ausbreitungsmodi bestehen aus einer **Kombinationen von Reflektionen** an den E- und F-Regionen.
- Chordale Modes und ducted Modes umfassen eine Anzahl Reflexionen, ohne dass dazwischen solche auf der Erde notwendig sind.
- Wenn Layers lokale «Verkippungen» haben, können **chordale oder ducted Modes** entstehen. Insbesondere an der Tag/Nacht Grenze können solche Verkippungen vorkommen.
- Bei solchen Modi können starke Signale vorkommen, da weniger oft der dämpfende D-Layer durchquert wird und weniger verlustbehaftete Bodenreflexionen vorkommen.

Spezielles zum 6m Band (1/2)

- Intensive **sporadic E-Ionisierung** ermöglichen für das 6m Band Hop-Distanzen bis zu 1800km.

Übertragungskurven für $f_{op} = 50$ MHz

Values of foEs equalled or exceeded for indicated percentage of time for region A

Region A: Europe and North Africa
 I: May to August (0800-2300 h)
 II: **May to August**
 III: annual average
 IV: March, April, September and October
 V: November to February

Quelle:
 ITU-R P.368-9 [7]

P0534-02

Spezielles zum 6m Band (2/2)

- Im Bereich des Solarzyklus-Maximums können Ausbreitungen **via die F-Region** für das 6m Band möglich werden.
- Bei hohen Sonnenfleckenzahlen (SSN) können Ausbreitungen mit Distanzen von bis zu 4500km in Nord-Süd-Richtung über den geomagnetischen Äquator möglich werden (**Trans-Equatorial Propagation TEP**).
- Ausbreitung über **Streuphänomene** wie Tropospheric Scatter, Ionospheric Scatter, Meteo Scatter, Aurora Scatter und Airplane Scatter sind möglich. Gemeinsam haben sie die Eigenschaft von hohen Übertragungsdämpfungen, was grosse Sendeleistung und gerichtete Antennen bedingt.

Wrap-up

- Die Ausbreitung von Funksignalen erfolgt mit einer elektromagnetischen Welle. Diese besteht aus Photonen.
- Es wird zwischen einer Bodenwelle, einer Direktverbindung im nichtionisierten Bereich der Atmosphäre und einer Raumwelle, welche in der Ionosphäre reflektiert wird, unterschieden.
- Die verfügbare Leistung beim Empfänger hängt von der Strahlungsleistungsdichte am Empfangsort, der wirksamen Antennenfläche und von der Polarisations- und der Impedanzanpassung ab.
- Die Qualität des Signals hängt vom Radio Noise (QRN, QRM) sowie vom Signalschwund (QSB, Fading) ab.
- Für die Reflexion an der Ionosphäre ist die Dichte der freien Elektronen massgebend. Diese hängt von Ort, Zeit, Tag, Solar Flux, Strömungen und Gezeiten in der Ionosphäre, Erdmagnetfeld sowie speziellen Sonnenereignissen ab.
- Empirische Modelle stehen im Vordergrund. Ein Netz von Ionosonden vermisst die Ionosphäre kontinuierlich. Das Ergebnis wird in Ionogrammen dargestellt.
- Man kann zwischen normalen und komplexen Ausbreitungsmodi für die E- und F-Regionen unterscheiden.
- Bei einer entsprechend hohen Elektronendichte in der Ionosphäre werden auch Ausbreitungsmodi für das 6m Band in der F-Region möglich.

Quellen

- [1] ITU-R Recommendation P.372-13, "Radio Noise," International Telecommunication Union, 2016.
- [2] ITU-R Recommendation P.676-11, "Attenuation by atmospheric gases," International Telecommunication Union, 2016.
- [3] ITU-R Recommendation P.838-11, "Specific attenuation model for rain for use in prediction methods," International Telecommunication Union, 2005.
- [4] ITU-R Recommendation P.527-3, "Electrical characteristics of the electrical surface of the Earth," International Telecommunication Union, 1992.
- [5] ITU-R Recommendation P.453-13, "The radio refractive index: its formula and refractivity data," International Telecommunication Union, 2017.
- [6] ITU-R Recommendation P.368-9, "Ground-wave propagation curves for frequencies between 10 kHz and 30 MHz," International Telecommunication Union, 2007.
- [7] ITU-R Recommendation P.368-9, "Method for calculating sporadic-E field strength," International Telecommunication Union, 2007.
- [8] Levis, Curt A.; Johnson, Joel T. & Teixeira, Fernando L. (2010). Radiowave Propagation. Physics and Applications. New Jersey: Wiley.
- [10] Sunspot Index and Long-term Solar Observations sils, <https://spaceweather.gc.ca/solarflux/sx-5-mavg-en.php>
- [11] National Resources Canada, <https://spaceweather.gc.ca/solarflux/sx-en.php>

Anhang

S-Stufen

S-Stufen (HF)	dBm	dBW	uV@50 Ohm	Report	K3S	K2
9	-73	-103	50.1	sehr starkes Signal	(Quelle: Sherwood Eng.)	
8	-79	-109	25.1	starkes Signal		
7	-85	-115	12.6	mässig starkes Signal		
6	-91	-121	6.3	gut hörbares Signal		
5	-97	-127	3.2	brauchbares Signal		
4	-103	-133	1.6	mässiges Signal		
3	-109	-139	0.8	schwaches Signal		
2	-115	-145	0.4	sehr schwaches Signal	Pre-amp off	
1	-121	-151	0.2	kaum hörbares Signal	Pre-amp on	Pre-amp on
0	-127	-157	0.1		Pre-amp 2 on (10m)	

Reflexionskoeffizienten Luft-Boden

- Annahme: Boden zeigt keine magnetischen Eigenschaften ($\mu_2 = \mu_1 = \mu_0$)

$$\Gamma_v = \frac{\cos(\theta_i) - \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} - \sin^2(\theta_i)}}{\cos(\theta_i) + \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} - \sin^2(\theta_i)}} \quad \dots \text{und} \dots \quad \Gamma_h = \frac{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \cos(\theta_i) - \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} - \sin^2(\theta_i)}}{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \cos(\theta_i) + \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} - \sin^2(\theta_i)}}$$

- Bei einem Einfallswinkel von $\theta_i \rightarrow 90^\circ$ laufen die Einfallswinkel gegen -1.

Ionogramm, Parameter Legende

foF2	- kritische Frequenz der F2-Schicht (ordentlichen Komponente, Vertikal)
foF1	- kritische Frequenz der F1-Schicht
foF1p	- Prognostizierte kritische Frequenz der F1-Schicht
foE	- kritische Frequenz der E-Schicht
foEp	- Prognostizierte kritische Frequenz der E-Schicht
fxI	- Höchste Frequenz von Spread-F-Echos
foEs	- kritische Frequenz der Es-Schicht
fmin	- Niedrigste Frequenz, bei der im Ionogramm Echos beobachtet werden
MUF(D)	- Höchste Übertragungsfrequenz für eine Entfernung D, wobei die Ionosondenposition den Mittelpunkt der Übertragungsstrecke markiert
M(D)	- Übertragungsfaktor (M-Faktor) für eine Distanz D; Quotient aus MUF(D) und foF2
D	- Bezugsentfernung; wenn nichts angegeben wird, gelten 3000km
h'F	- Minimale scheinbare Höhe der F-Schicht (ordentliche Komponente)
h'F2	- Minimale scheinbare Höhe der F2-Schicht
h'E	- Minimale scheinbare Höhe der E-Schicht
h'Es	- Minimale scheinbare Höhe der Es-Schicht